

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING YASHASH MANZILLARIDAN UZOQ MUDDATGA KETGAN YOSHLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tashtemirov Anvar

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi dotsenti

Usmonova Yulduz Shokir qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172866>

Annotatsiya: Ushbu maqolada profilaktika inspektorining yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyati tushunchasi, ahamiyati, kriminologik tavsifi, xususiyatlari, shuningdek yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyatini tartibga soluvchi normalar va ularni qo'llash amaliyoti tahlili, yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyatiga doir bir qator takliflar va bu boradagi ilg'or xorijiy davlatlar tajribalari va ularni amaliyotga joriy etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Uzoq muddat, yoshlar, huquqbuzarliklar profilaktikasi, uzoq muddatga ketgan shaxslar, filtr guruhi, maxsus profilaktika.

Profilaktika inspektorining yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyati sohasidagi salbiy jarayonlarning kompleks tadqiq etishga bag'ishlangan profilaktika inspektorining yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyatida ushbu shaxslar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning profilaktikasini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish. Ma'lumki, profilaktika inspektorlarining profilaktika inspektorining yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyatida ushbu shaxslarning odam savdosi jinoyatining qurboniga aylanib qolishining oldini olish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularni sodir etish sabablari va shart-sharoitlarini chuqur tahlil qilish, aniqlash va bartaraf etish hisoblanadi. Ushbu muammolardan kelib chiqib quyidagi ishlarni amalga oshirishni lozim topdik.

O'tgan yillar davomida mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqishlari tartibini belgilab beruvchi bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi PF-5005-sonli Farmoni, «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi (14.03.2017 yil)PQ-2833-sonli, «Ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi (12.04.2017 yil) PQ-2883-sonli va «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi (18.04. 2017 y.) PQ-2896- sonli, «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi (05.07.2017 yil) PF-5106-sonli, «Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida»gi (14.02.2018 yil) PQ-3528-sonli, «Toshkent shahrida jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi (19.06.2018 yil) PQ-3786-sonli qarorlari singari normativ-huquqiy hujjatlarning

qabul qilinishi asosida ichki ishlar organlari profilaktik faoliyatida tub islohotlar amalga oshirilib, ular yuqori bosqichga ko'tarildi

Yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faoliyatini amalga oshirishda bir qancha muammolarga duch kelmoqda, xususan:

Yashash manzillaridan uzoq muddatga ketgan shaxslar bo'yicha ishlash faqat bir tomonlama bo'lib qolmoqda.

Yashash manzilidan uzoq muddatga ketgan shaxslar bilan ishlashni amalga oshirish bo'yicha maxsus tadbir ishlab chiqilmagan. Xorijiy mamlakatlardan qaytib kelgan fuqarolarning ko'pchilik qismi ishsiz bekorchi yurish holatlari uchramoqda.

Tadqiqot jarayonida bir qator yuridik manbalarni o'rganish va ilmiy jihatdan tahlil qilish asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

Uzoq muddatga ketganlarni nazorat qilish bo'yicha sub'ektlarning hamkorligini qonuniy jihatdan mustahkamlash;

Qaytib kelgan fuqarolarni o'z vaqtida hisobdan chiqarish, agar xavf guruhi toifasiga kiradigan bo'lsa ularni nazoratga olish;

Mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarni doimiy va vaqtinchalik ish o'rinlariga joylashtirish, ularning bandligini ta'minlagan ish beruvchi korxonalar, muassasa, tashkilotlarni rag'batlantirish va imtiyozli soliq joriy qilish hamda mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan shaxslarga tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar ajratish;

Islohotlarning bugungi bosqichida Prezidentimiz tashabbusi bilan ichki ishlar organlarini aholiga yaqinlashtirish orqali jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat tartibini saqlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirdi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad, avvalo, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga, ichki ishlar organlarini aholiga o'z vaqtida va sifatli yordam ko'rsatadigan professional tuzilmaga aylantirish hamda fuqarolarning ularga ishonchini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

References:

1. Erkinovich A. H. Ayrim xorijiy davlatlarda preventiv (ma'muriy) nazorat ostidagi shaxslar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlari //Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali. – 2023. – T. 3. – №. 3. – S. 120-124.
2. Axmedov H. Ma'muriy nazorat ostidagi shaxslar bilan olib boriladigan profilaktik choratadbirlarning mohiyati va ahamiyati //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx nauk. – 2023. – T. 3. – №. 3. – S. 52-57.
3. Axmedova S. T., Oxunov Z. M. Osobennosti primeneniya administrativnykh vzyiskaniy za upravlenie avtotransportom v sostoyanii opyaneniya //Evraziyskiy jurnal texnologiy i innovatsiy. – 2024. – T. 2. – №. Special Issue 6. – S. 48-54.
4. Axmedova, S. T. (2022). Ichki ishlar organlari tizimidagi ma'muriy-xuquqiy islohotlar inson kadri uchun. *Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx nauk*, 2(10 Special Issue), 15-19.
5. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 24. – S. 230-235.